

HISTORICAL SCIENCES

OTTOMAN EMPIRE: THE IDEOLOGY OF THE OPPOSITION CONSTITUTIONAL MOVEMENT (60s OF THE 19TH CENTURY)

Safrastyan Ruben

*Prof. Dr., Counselor of Director, Institute of Oriental Studies,
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia,
24/4 Marshal Baghramyan Ave., 375019,
Yerevan, Armenia*

OSMANISCHES REICH: DIE IDEOLOGIE DER OPPOSITIONELLEN VERFASSUNGSBEWEGUNG (60er JAHRE DES 19. JAHRHUNDERTS)

Safrastyan Ruben

*Prof. Dr., Direktor des Instituts für Orientalistik,
Nationale Akademie der Wissenschaften der Republik Armenien,
24/4 Marschall Baghramyan Ave., 375019,
Eriwan, Armenien*

Abstract

The article examines the main provisions of the ideology of the first Turkish constitutionalists. Particular attention is paid to analyzing the views of their leader, the famous publicist and poet Namik Kemal.

Zusammenfassung

Der Artikel untersucht die wichtigsten Bestimmungen der Ideologie der ersten türkischen Konstitutionalisten. Besonderes Augenmerk wird auf die Analyse der Ansichten ihres Anführers, des berühmten Publizisten und Dichters Namik Kemal, gelegt.

Keywords: The opposition constitutional movement, "New Ottomans", Christians, Muslims, Tanzimat

Stichwörter: Die oppositionelle Verfassungsbewegung, "Neuen Osmanen", Christen, Muslime, Tanzimat

Die oppositionelle Verfassungsbewegung ergab sich aus der geheimen Gruppe der "Neuen Osmanen", die im Jahre 1865 in Konstantinopel gegründet wurde. Am Anfang ihrer Tätigkeit waren seine Mitglieder unter dem Einfluss der extrem anti-christlichen und radikal muslimischen Ideen von Scheich Ahmet, der die anti-Tanzimatische Verschwörung leitete, die als "Kuleli Ereignis" bekannt war. Die Führer der "Neuen Osmanen" schätzten die Handlungen der Verschwörer hoch ein. Namik Kemals Ideologe (1842-1888) bemerkte in der "Hürriyet" Zeitung (von ihm veröffentlicht), dass Ahmet und seine Freunde "den Staat zu retten" versuchten [1].

Offensichtlich beeinflusste dies die Herankommensweise der Verfassungsrechtler über die nationale Frage, die in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit formuliert wurde. Sie sahen die nationale Frage als rein religiös. Der ganze komplizierte Komplex der politischen Probleme, die sich aus der extremen Großmachtpolitik des Reiches gegenüber den christlichen Nationen ergaben, wurden von ihnen als ein Konflikt zwischen Islam und Christentum charakterisiert.

Basierend auf die Ideen von Scheich Ahmed vermuteten die "Neuen Osmanen", dass angeblich die Rechte der Muslime in Folge der Tanzimatreformen beschränkt wurden, während die Christen unheimlich große Privilegien bekamen. Sie bezeichneten die Hatt-i Hümayun von 1856, die den Beginn der zweiten Phase

der Tanzimat bekannt machte, als "Firman auf Privilegien" [2]. Sie schrieben, dass in der Epoche des Tanzimats das Ziel der Politik der Hohen Pforte auf die "Erfüllung der Befriedigung der Christen" gerichtet war, weshalb die Muslime angeblich in der Position einer "verfolgten Gemeinschaft" erschienen [3]. Aus diesem Grund erklärten sich die Neuen Osmanen, nach der "Muhbir" Zeitschrift, die auch zu den "Neuen Osmanen" gehörten, als Verteidiger der Rechte der "gedemütigten" Muslime des Reiches zu sein [4].

Die "Neuen Osmanen" verstanden die Kernziele der Politik der Tanzimat Führer zu den christlichen Untertanen nicht, sie erkannten die Tatsache nicht, dass diese Politik die Integrität des Reiches mit neuen, flexiblen Mitteln erhalten sollte. Sie hielten Ali Pascha und Fuat Pascha für "Verräter", da sie, wie der Redakteur der "Hürriyet" Namik Kemal schrieb, im Jahre 1856 den "berühmten Firman auf Privilegien" veröffentlichten, der den Christen "zu Paschas, zu namhaften und ehrenwerten Menschen machte" [3].

In diesen Jahren wurde die Haltung der "Neuen Osmanen" in Richtung der christlichen Bürger durch extreme Intoleranz gekennzeichnet. Der preußische Diplomat A. Mordtmann, der einige von ihnen genau kannte, schrieb später, dass die Mitglieder dieser Organisation außer der Entfernung von Ali Pascha und der Abschaffung der Neuheiten nach dem europäischen Modell, die in der Tanzimat Periode verwirklicht

wurden, "eine unverhüllte Unterdrückung der christlichen Untertanen des Sultans organisierten" [5, 66]. Insbesondere qualifizierten sie die Zwangsannahme der Satzungen der armenisch-apostolischen und der griechisch-orthodoxen Millets von der Hohen Pforte, als schädliche Innovation. Wie bekannt war, hatte die Annahme dieser Konstitutionen eine gewisse positive Wirkung auf den Zustand der unterworfenen Nationen, aktivierte ihr Sozialleben und schritt ihr politisches und nationalistisches Bewusstsein fort. Das war das, warum die "Neuen Osmanen" die Maßnahmen der türkischen Regierung verurteilten. Später sprach Namik Kemal aus dem gleichen Grund gegen Ali Paschas Erlaubnis auf die Trennung der Bulgaren von der griechischen Kirche [6, 150].

Die feindselige Haltung gegenüber der nationalen Befreiungsbewegung der christlichen Völker war schon immer für die Führer der "Neuen Osmanen" charakteristisch. Am Anfang der Bewegung nahm sie eine äußerst verschärfte Form an. Zu dieser Zeit begannen ihre öffentlichen Aktivitäten des Namik Kemal und seine Freunde als Politiker nicht so erfahren, um ihre wahren Absichten zu verschleiern. Außerdem waren sie, wie oben schon erwähnt wurde, unter dem Einfluss der Ideen von Scheich Ahmet.

Die damaligen Ansichten der "Neuen Osmanen" zeigten sich in komprimierter Form gegenüber der nationalen Befreiungsbewegung der Christen in der Position, die sie im Jahre 1866-1869 gegenüber dem nationalen Befreiungskampf der Griechen aus der Insel Kreta annahmen.

Auf den Seiten der Presse der "Neuen Osmanen" wurde viel Platz für die Kreta Frage gegeben. In den Publikationen wurde die Idee vorgebracht, dass die Unterdrückung der Revolte von großer Bedeutung für die Zukunft des Osmanischen Reiches wäre. Die "Muhbir" bemerkte sogar, dass die "Unabhängigkeit des Osmanischen Reiches" davon abhänge [7]. Sowohl die "Muhbir" als auch die "Tasfir-i Efkar" (bearbeitet von Namik Kemal) kritisierten streng, ihrer Meinung nach, die übermäßig "weiche" Haltung der Hohen Pforte zu den Rebellen. Ali Paschas Politik über die Kreta Frage qualifizierten sie als "pro-christlich", und bezeichneten ihn als Verräter. Ihre Haltung diente als Hintergrund für das satirische Gedicht "Zafer-Name", geschrieben vom renommierten Dichter und berühmten Figur der Bewegung der "Neuen Osmanen", Ziya Pascha (1825 bis 1880). Hier kritisierte und verspottete er Alis Politik der "Zugeständnisse" gegenüber den Kreter Rebellen [8].

Namik Kemal schlug in der "Tasfir-i Efkar" vor, das "Prinzip der gewalttätigen Kraft" für die Politik der Zugeständnisse zu ersetzen und alle Christen, die auf der Insel leben, zu vertilgen. Nach seiner Meinung war das der einzige Weg um den "Frieden" auf Kreta wiederherzustellen. Er schloss selbst die kleinste Möglichkeit der Zugeständnisse an Christen aus [9]. Eine intensive anti-griechische Kampagne wurde von der "Tasfir-i Efkar" in Zusammenhang mit der Krise in Kreta ins Leben gerufen. Die Griechen, die in der Hauptstadt lebten, wurden von ihm für "das Singen der anti-türkischen Lieder, um andere Christen gegen der

"Millet des Islams" anzustiften, verantwortlich gemacht [6,59]. Namik Kemal forderte die Regierung auf, Strafmaßnahmen gegen die osmanischen Griechen zu unternehmen, und sie aus dem Land zu verbannen [6,62]. Die "Muhbir" veröffentlichte Materialien zur Unterstützung der Muslime in Kreta [10].

Unter den Oppositionellen platzte ein Sturm der Wut aus, als die Hohe Pforte zwangsläufig die Zitadelle von Belgrad an Serbien übergab, und die Unabhängigkeit von Montenegro anerkannte. Ali Suavi schrieb in der "Muhbir": "Unsere Vorfahren vergossen Blut, um jeden Zentimeter dieses Landes zu erobern, während wir, ihren anrühigen Söhnen, Schritt für Schritt alles zurückgeben".

Diese politischen Zwangszugeständnisse von der Hohen Pforte, dessen Gründe, die allgemeine Schwächung des Reiches und der Niedergang der militärischen Macht waren, wurden von den "Neuen Osmanen", wie Zugeständnisse an "Ungläubigen" wahrgenommen, als Anerkennung der Schwäche der Muslime vor Christen. Sie strebten den kriegerischen Geist der Muslime mit militärischen Aufrufen gegen die christliche Welt durch die Veröffentlichung literarisch-publizistischen Arbeiten, zu wecken. Namik Kemal schrieb in seiner populären publizistischen Arbeit "Traum": "Unser Prophet diene der Welt mit seinem Dolch. Auch wir müssen diesen Weg gehen ... Wir wollen versuchen zu beweisen, dass wir zur osmanischen Nation gehören, die die ganze Welt vor ihr vor Angst zum Zittern zwingt ... Lassen Sie uns Giaurs unsere Macht zeigen, um den Propheten dieses Vergnügens zu bereiten" [9, 42].

Früher klangen solche Themen in den Werken von Ibrahim Schinasi. Er verherrlichte den kriegerischen Geist der "echten Türken", ihre Siege über Giaurs [11, 17]. Er gründete die erste militärische Zeitung, die "Ceride-i Askerie" in der türkischen Geschichte. In seinen Artikeln lobte er die osmanischen Türken, die militärischsten Menschen der Welt, in der jeder Vertreter von ihm ein Krieger und Sohn eines Kriegers ist [11, 32-33].

Ganz am Anfang ihrer Tätigkeit handelten die "Neue Osmanen" durch die Verfassungsverkundung für die Lösung des nationalen Problems. Übrigens wurde vermutet, dass die Einheit der multikonfessionellen und multiethnischen Bevölkerung des Reiches somit zu gewährleisten möglich wäre. Halil Scherif Pascha, ein hochgeborener Ägypter, der sich an die "Neue Osmanen" anschloss, entwarf ein Flugblatt, das behauptete, dass "die Verfassung die Autorität des muslimischen Staates wiederherstellen wird ... mit Ende der politischen und sozialen Unterschiede zwischen Muslime und Nicht-Muslime" [12, 65]. Wie die zitierte Stelle beweist, wird das muslimische Bild des Staates nicht nur unverändert bleiben, sondern auch durch die Verfassungsverkundung seine Autorität noch weiter verstärken.

Neben Halil Scherif Pascha, nahm ein weiterer prominenter Aristokrat aus Ägypten, Mustafa Fazil Pascha, der Bruder des ägyptischen Khediven Ismail Pascha, in der Bewegung der "Neuen Osmanen" teil. Am Anfang des Jahres 1867 wurde sein offener Brief an Abdul Aziz in den europäischen Zeitungen gedruckt

[13, 68-78]. Seine Analyse enthüllte folgende Wahrnehmung des Autors: "Die glorreichen Zeiten", wenn "die Gründer des Reiches", die Türken und ihre unterworfenen Völker in Harmonie lebten, blieben in der Vergangenheit. Jetzt zeigen die christlichen Nationen Ungehorsam, rebellieren gegen den Sultan. Der Grund ist, außer den Provokationen der europäischen Staatsmacht, die schlechte Regierungsführung der osmanischen Herrscher. Sowohl Muslime als auch die Christen sind wütend. Dennoch ist die Situation der Muslime deutlich schlechter, da sie nicht so viele Privilegien genießen, und nicht so viele Verteidiger wie die Christen haben. Um den Staat vor dem Untergang zu retten, schlägt der Autor vor, ein respektables, "freies und gerechtes" System zu schaffen, das ein Ende der Unterdrückung setzen würde, alle Erwartungen der Untertanen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit erfüllen würde, und die ehemalige Harmonie zwischen ihnen wiederherstellen würde [13, 70-72].

Insgesamt ist der Unterschied zwischen den Ansätzen von Mustafa Fazil Pascha und von den anderen "Neuen Osmanen" nicht groß. Mustafa Fazil Pascha, genau wie sie, betonte die intensivere Unterdrückung der Muslime gegenüber Christen, schlug vor, alle Privilegien, die sie angeblich genossen, zu vernichten. Zur gleichen Zeit machte er auf folgenden Umstand aufmerksam, dass im offenen Brief nichts über die Beibehaltung der Scharia als Grundlage der staatlichen Ordnung des Osmanischen Reiches erwähnt wurde. Umgekehrt machte er geltend, dass die Religion nicht die politische Grundlage für einen Staat sein sollte. Diese Idee widersprach völlig dem Hauptbegriff der "Neuen Osmanen": "Wenn unser Staat (d.h. das Osmanische Reich - R.S.) mächtig sein möchte, so soll sie die Scharia folgen, und weiterhin, als islamischer Staat bleiben" [14].

Das Konzept des Patriotismus, das von Mustafa Fazil Pascha vorgeschoben wurde, war mehr verweltlicht, es basierte eher auf nationalistische Stimmungen, als auf religiöse. Er schrieb öfters über die "Gefühle der Erhabenheit, die typisch für die türkische Rasse" und nicht für die nicht Muslime im Allgemeinen sind. Fazil Pascha unterschied sich von den anderen Führern der "Neuen Osmanen", die am Anfang ihrer Tätigkeit im Namen der gesamten muslimischen Millet, und nicht nur im Namen des türkischen Volkes, sprachen.

In der Tat hatten die "Neuen Osmanen" am Anfang ihrer Tätigkeit in der embryonalen Form zwei Interpretationen des türkischen Nationalismus formuliert: Einer von ihnen legte mehr Wert auf den Islam, als ihre Grundlage, während die Basis für die anderen die Idee der Nation war, obwohl die endgültige Begründung fehlte.

In diesen Jahren wurden die Ansichten der "Neuen Osmanen" am umfassendsten in Namik Kemals offenen Brief an den Herausgeber der Pro-Regierungszeitung "Gazette du Levante", ausgestellt in Konstantinopel, angegeben [6, 183 -187, 290-291]. In der Tat kennzeichnete es die grundlegenden Bestimmungen des Programms der "Neuen Osmanen".

Im Brief war die ganze Aufmerksamkeit auf die national-konfessionelle Frage gerichtet, die hauptsächlich als konfessionelles Problem betrachtet wurde. Der Autor sprach im Namen der Muslime, die, wie er es ausdrückte, "die vorherrschende Millet des Reiches" waren. Schon übliche Argumente der "Neuen Osmanen" wurden in Bezug auf angeblich privilegierten Status der Christen gebracht. Obwohl Kemal zugeben musste, dass den Nicht-Muslimen "bestimmte Rechte" genommen wurden, die, seiner Meinung nach, durch den Schutz der Großmächte kompensiert wurden, durch Entlassung aus dem Militärdienst. Bei den Ideologen der "Neuen Osmanen" löste der Wunsch der Christen, in Staatsführung teilzunehmen, speziellen Wut aus. In Anerkennung der Notwendigkeit von Reformen forderte Namik Kemal auf, sie sowohl bei den Muslimen als auch bei den Nicht-Muslimen umzusetzen, anstatt sich auf eine bestimmte Millet zu konzentrieren, wie die Regierung dies zuvor getan hatte, die eine pro-christliche Politik führte.

In dem Brief wurde zum ersten Mal das oberste Ziel der "Neuen Osmanen" bei der Lösung der nationalen Frage eindeutig erklärt. Namik Kemal schrieb: "Jetzt über den wichtigsten Aspekt der Frage. Die "Gazette du Levante" schreibt über die Notwendigkeit der Zusammenführung aller Völker unseres Reiches. Wir erkennen diese Notwendigkeit!" [6, 186].

Obwohl die "Neuen Osmanen" die nationale Politik der Führer von Tanzimat, Ali Pascha und Fuat Pascha, heftig kritisierten, stimmten sie jedoch mit seinem Hauptziel zu, die Notwendigkeit der Zusammenführung der Völker des Reiches herbei zu führen. Der Brief sagte nichts über die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, er bemerkte nur, dass es keine Möglichkeit für die Christen gestattet, in das Regierungssystem des Staates einzutreten.

References

1. Hürriyet, 1869, No. 30.
2. Hürriyet, 1869, No. 12.
3. Hürriyet, 1869, No. 14.
4. Muhbir, 1867, No. 1.
5. [A. D. Mordtmann], *Stambul und das moderne Türkenthum (Politische, sociale und biographische Bilder von einem Osmanen)*, B. 1, Leipzig, 1877.
6. M. C. Kuntay, *Namık Kemal devrinin insanları ve olayları arasında*. C. I, İstanbul, 1944.
7. Muhbir, 1868, No. 41.
8. E. J. W. Gibb, *A history of Ottoman poetry*, vol. VI, London, 1967.
9. M. Kaplan, *Namık Kemal: hayatı ve eserleri*. İstanbul, 1948.
10. Muhbir, 1868, No. 29.
11. *Tanzimat dönemi türk edebiyatı antolojisi*. Hazır.: Ş. Kutlu. İstanbul, 1972.
12. Petrosyan Yu.A. *Young Turk Movement*. Moscow, 1971. [Published in Russian].
13. Şakir, *Büyük Türk inkılabı*. İstanbul, 1956.
14. Hürriyet, 1868, No. 18.